
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336

DOI 10.5281/zenodo.12685966

Мешков С.А.

Мешков Сергей Александрович, доктор экономических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24. E-mail: meshkov07@mail.ru.

Финансовый контроль: ключевой фактор обеспечения экономической безопасности организации

Аннотация. Ключевым элементом обеспечения точности и достоверности информации в финансовой отчетности компании является финансовый контроль через инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, что делает актуальным проведение исследования в данной области. Оценка активов и обязательств необходима для точного отражения хозяйственных операций в учетных данных и документах путем выявления их фактического наличия и текущего состояния. Изучение инвентаризации позволяет нам обнаруживать и устранять любые расхождения между данными о хозяйственной деятельности и фактическими событиями, открывая новые возможности для улучшения учета и финансового управления.

Ключевые слова: инвентаризация, финансовый контроль, финансовые обязательства, экономическая безопасность, финансовая отчетность.

Meshkov S.A.

Meshkov Sergei Alexandrovich, doctor of Economics, associate Professor, Federal State Educational Institution of Higher Education "State University of Education", 141014, Moscow region, Mytishchi, st. Vera Voloshina, 24. E-mail: meshkov07@mail.ru.

Financial control: a key factor in ensuring the economic security of the organization

Abstract. A key element in ensuring the accuracy and reliability of information in the company's financial statements is financial control through an inventory of property and financial liabilities, which makes it relevant to conduct research in this area. The assessment of assets and liabilities is necessary to accurately reflect business transactions in accounting data and documents by identifying their actual existence and current condition. Studying the inventory allows us to de-

tect and eliminate any discrepancies between business data and actual events, opening up new opportunities for improving accounting and financial management.

Key words: inventory, financial control, financial obligations, economic security, financial reporting.

В современной экономике важно обеспечить эффективное использование и оптимизацию расходов ресурсов. Контрольная функция играет ключевую роль в управлении предприятием на всех уровнях. Она представляет собой систему мероприятий, направленных на проверку соответствия функционирования предприятия управленческим решениям. Важным инструментом этого процесса является контрольная функция, которая обеспечивает наблюдение за процессами управления и их соответствии утвержденным решениям.

Финансовый контроль считается одним из мощных средств управления экономическими процессами [8]. Финансовый контроль играет важную роль в формировании и использовании доходов и накоплений государства, предприятий и населения [6]. Главная цель финансового контроля заключается в проверке обоснованности и эффективности процессов распределения общественного продукта. Для достижения этой цели проводятся контрольные мероприятия, направленные

на анализ и оценку эффективности использования финансовых ресурсов.

Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо провести инвентаризацию имущества и обязательств. Одним из ключевых моментов финансового контроля является проверка сохранности имущества, то есть проведение инвентаризации. Этот процесс позволяет установить фактическое наличие имущества и сопоставить его с данными учета [7]. Главная цель инвентаризации заключается в контроле соблюдения правил хранения ценностей, а также в учете и управлении ресурсами предприятия. Кроме того, это помогает предотвратить возможные незаконные действия со стороны сотрудников, которые могут причинить ущерб организации.

Необходимо осознавать, что игнорирование процесса инвентаризации существенно увеличивает риск потери и кражи имущества, что может негативно сказаться на экономической безопасности компании.

Задачи инвентаризации представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Задачи проведения инвентаризации

Для обеспечения экономической безопасности и повышения эффективности финансового контроля необходимо проводить инвентаризацию всех видов имущества и финансовых обязательств хозяйствующего субъекта. Для проведения инвентаризации имущества необходимо тщательно соблюдать установленные правила, которые определены нормативными актами, регулирующими данную процедуру. Такие акты могут представлять собой как государственные документы, так и внутренние локальные акты организации.

Необходимо строго соблюдать основные принципы закона Российской Федерации № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» [1], особенно в части проведения инвентаризации и регистрации выявленных расхождений в учете. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств утверждены приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 [2], который также определяют порядок проведения инвентаризации и оформления результатов. Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [3] устанавливает основные правила, согласно которым данные бухгалтерского учета тщательно проверяются с целью подтверждения наличия активов и обязательств, а также для оценки текущего финансового положения.

Для подтверждения наличия активов и обязательств необходимо провести инвентаризацию и оценку, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденными Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 [4]. Оценка активов и обязательств проводится параллельно с инвентаризацией, что позволяет точно определить их финансовое состояние. Результаты инвентаризации оформляются согласно унифицированным формам документов и специально разработанным на предприятии шаблонам, включающим

все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством.

Для успешного проведения инвентаризации в организации необходимо учитывать различные факторы и следовать установленным правилам. При проведении инвентаризации необходимо учитывать особенности хозяйственной деятельности и организационной структуры. Это предполагает важность обращения к локальным нормативным актам [5], включая учетную политику, чтобы обеспечить более точный и надежный учет имущества и обязательств компании. Помимо этого, необходимо учитывать приказы руководства, которые указывают на причины и сроки проведения инвентаризации, а также определяют состав инвентаризационной комиссии и другие важные аспекты.

Используемые критерии для классификации варьируются в зависимости от цели, к которой стремится инвентаризация, что подчеркивает ее многообразие.

Для обеспечения эффективной работы финансового контроля важно соблюдать определенные принципы при проведении инвентаризации [9]. Один из них - активное участие ответственных лиц, обеспечение непрерывности и достоверности процесса, а также последовательное выполнение действий. Для успешного проведения инвентаризации необходимо начать с определения категорий имущества, которое требует проверки в различных структурных подразделениях, а также получить подтверждения от лиц, ответственных за материальные ценности. Для проведения инвентаризации требуется сформировать комиссию и разработать приказ, в котором определены основания и сроки проверки. Для осуществления проверки в соответствии с законодательством необходимо создать комиссию, которая будет заниматься корректным оформлением результатов ревизии [10].

Существуют следующие виды инвентаризации:

Критерий	Вид инвентаризации	Характеристика инвентаризации
Объем проверяемых объектов	Полная	Одна из возможностей проведения заключается в осуществлении проверки в рамках всего предприятия или в отношении всего объема имущества и обязательств.
	Частичная	Рассмотрение проводится в рамках конкретных юридических субъектов или в контексте определенных отраслей экономики.
Метод осуществления	Натуральная	Для определения количества объектов применяются разнообразные методы, включая подсчет, измерение, взвешивание и другие аналитические процедуры.
	Документальная	Главной целью участников является получение документального подтверждения наличия объектов.
Основа проведения	Плановая	Работа выполняется в оговоренные сроки в соответствии с утвержденными предприятием нормами и законодательством.
	Внеплановая(внезапная)	Разнообразные дополнительные мероприятия проводятся в разное время и по различным причинам.
Контролирующий орган	Внутренняя	Работы на предприятии выполняются внутренними силами, без привлечения сторонних исполнителей.
	Внешняя	Специалисты из налоговых органов, контрольно-счетных палат и аудиторские компании активно осуществляют внешний контроль и надзор.

Прежде чем начать структурный процесс инвентаризации, необходимо выполнить несколько этапов, среди которых первым является подготовительный этап.

В начале процесса осуществляется проверка имущества и обязательств путем применения различных методов, таких как подсчет, обмер и взвешивание, для определения реального наличия материальных ценностей. Вся информация оформляется в специальных документах инвентаризации. Затем результаты сравниваются с данными бухгалтерского учета на заключительном этапе, чтобы выявить любые различия. На основе этого формируются сопоставительные табли-

цы, которые помогают выявить причины расхождений.

Анализ затрат на материальные ценности и ресурсы проводится при проведении инвентаризации, при этом учитываются первоначальные объемы имущества и обязательств. Путем проведения этого анализа можно выявить различия между фактическим наличием имущества и обязательств предприятия на основе имеющейся информации. Инвентаризация, благодаря такому анализу, становится важным инструментом финансового контроля. Помимо этого, особое внимание уделяется проверке полноты и правильности бухгалтерской отчетности, что добавляет еще большую значимость про-

цессу инвентаризации.

Контроль и оптимизация производственных процессов играют важную роль в достижении хозяйственных целей предприятия. Для этого необходимо правильно оценивать изменения в имуществе и регулировать их эффективность через инвентаризацию. Соблюдение принятых обязательств становится ключевым фактором успеха в любой сфере деятельности. Важной задачей становится разработка мер по предотвращению утраты и хищения имущества, что требует анализа и интерпретации результатов инвентаризации.

Проверка наличия активов может выявить несоответствие между данными финансового учета и реальным финансовым состоянием. Возможные причины включают недобросовестные действия сотрудников или ошибки в операционной деятельности компании. Функционал контроля, который предоставляет проверку для обеспечения сохранности фи-

нансовых ресурсов, играет важную защитную роль в отношении денежных средств.

Для обеспечения надежности и оптимизации финансовой деятельности компании необходимо активно использовать методы управленческого анализа и мониторинга активов. Это позволит не только обеспечить точный учет и отслеживание активов, но и поддержать дисциплину среди сотрудников. Привлечение опытных внешних специалистов, таких как аудиторы, ревизоры и бухгалтеры, будет способствовать повышению качества контрольных процедур. Усовершенствование механизма проведения инвентаризаций и анализ их эффективности сделает предприятие более экономически безопасным, повысит эффективность противодействия экономическим преступлениям и сократит финансовые риски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/?ysclid=lw8d9eejgd978044430 (дата обращения: 16.05.2024).
2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/?ysclid=lw8dfgpbdd1132524543 (дата обращения: 16.05.2024).
3. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/?ysclid=lw8e21rytg564168290 (дата обращения: 16.05.2024).
4. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/?ysclid=lw8e9kky7f224238696 (дата обращения: 16.05.2024).
5. Артышко К. В. Финансовый контроль как комплексная правовая категория в системе российского права / К. В. Артышко, О. Э. Озеров, О. В. Пономарев // Образование и право. 2024. № 1. С. 130-133. DOI 10.24412/2076-1503-2024-1-130-133.
6. Каранина Е. В. Финансовый менеджмент: финансовая стратегия, планирование и контроль, управление капиталом, инвестициями, финансовыми рисками. 2-ое издание, переработанное и дополненное. М.: Издательский дом "Научная библиотека", 2023. 348 с.
7. Мешков С. А. Внутренний аудит в современных условиях / С. А. Мешков, М. В. Сапегина // Экономика и предпринимательство. 2017. № 6(83). С. 1134-1137.
8. Мешков С. А. Модернизация системы государственного финансового контроля в Российской Федерации / С. А. Мешков, М. В. Сапегина // Научные основы современного прогресса: сбор-

- ник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Казань, 03 июля 2017 года. Том Часть 1. Казань: ОМЕГА САЙНС, 2017. С. 48-54.
9. Мешкова Г. В. Развитие государственного финансового контроля в современных условиях // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2016. № 3(25). С. 62-66.
 10. Мешкова Г. В. Система внутреннего контроля в организации // Потенциал современной науки. 2016. № 2(19). С. 73-77.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon «O buhgalterskom uchete» ot 06.12.2011 № 402-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/?ysclid=1w8d9eejgd978044430 (data obrashhenija: 16.05.2024).
2. Prikaz Minfina RF ot 13.06.1995 № 49 (red. ot 08.11.2010) «Ob utverzhenii Meto-dicheskikh ukazanij po inventarizacii imushhestva i finansovyh objazatel'stv». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/?ysclid=1w8dfgpb1132524543 (data obrashhenija: 16.05.2024).
3. Prikaz Minfina Rossii ot 29.07.1998 № 34n (red. ot 11.04.2018) «Ob utverzhenii Polozhenija po vedeniju buhgalterskogo ucheta i buhgalterskoj otchetnosti v Rossijskoj Federacii». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/?ysclid=1w8e21rytg564168290 (data obrashhenija: 16.05.2024).
4. Prikaz Minfina RF ot 06.07.1999 N 43n (red. ot 08.11.2010, s izm. ot 29.01.2018) «Ob utverzhenii Polozhenija po buhgalterskomu uchetu «Buhgalterskaja otchetnost' or-ganizacii» (PBU 4/99)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/?ysclid=1w8e9kky7f224238696 (data obrashhenija: 16.05.2024).
5. Artyshko K. V. Finansovyj kontrol' kak kompleksnaja pravovaja kategorija v sisteme rossijskogo prava / K. V. Artyshko, O. Je. Ozerov, O. V. Ponomarev // Obrazovanie i pravo. 2024. № 1. S. 130-133. DOI 10.24412/2076-1503-2024-1-130-133.
6. Karanina E. V. Finansovyj menedzhment: finansovaja strategija, planirovanie i kontrol', upravlenie kapitalom, investicijami, finansovymi riskami. 2-oe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. M.: Izdatel'skij dom "Nauchnaja biblioteka", 2023. 348 s.
7. Meshkov S. A. Vnutrennij audit v sovremennyh uslovijah / S. A. Meshkov, M. V. Sapagina // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 6(83). S. 1134-1137.
8. Meshkov S. A. Modernizacija sistemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolja v Ros-sijskoj Federacii / S. A. Meshkov, M. V. Sapagina // Nauchnye osnovy sovremennogo progressa: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: v 2 chastjah, Kazan', 03 ijulja 2017 goda. Tom Chast' 1. Kazan': OMEGA SAJNS, 2017. S. 48-54.
9. Meshkova G. V. Razvitie gosudarstvennogo finansovogo kontrolja v sovremennyh uslovijah // Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy i puti ih reshenija. 2016. № 3(25). S. 62-66.
10. Meshkova G. V. Sistema vnutrennego kontrolja v organizacii // Potencial sovremennoj nauki. 2016. № 2(19). S. 73-77.